

Το CiROCCO, ένα νέο έργο Horizon Europe με στόχο τη βελτίωση της επίγειας παρατήρησης σε ερήμους, πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνάντησή του στην Αθήνα στις 20-21 Μαρτίου 2023

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CiROCCO πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνάντησή του στην Αθήνα στις 20 και 21 Μαρτίου 2023. Στην κοινοπραξία, της οποίας ηγείται το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), συμμετέχουν 12 οργανισμοί από 4 κράτη-μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία και Λουξεμβούργο) και από 3 χώρες εκτός ΕΕ (Ελβετία, Αίγυπτος και Σερβία). Η κοινοπραξία αποτελείται από 3 Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς Τεχνολογικούς Οργανισμούς, 4 εταιρείες και 5 εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς. Το έργο θα διαρκέσει από την 1η Μαρτίου 2023 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 και έχει προϋπολογισμό 3,5 εκατ. €.

Το CiROCCO είναι ένα φιλόδοξο έργο με σαφές όραμα και στόχους. Με τη διεθνή κοινοπραξία του, το έργο είναι σε θέση να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της επίγειας παρατήρησης σε ερήμους και στη βελτίωση των μοντέλων κλιματικής αλλαγής. Το όραμα του CiROCCO είναι να δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα ανίχνευσης, που αποτελείται από ένα κατακευματισμένο δίκτυο κόμβων ανίχνευσης σε συνδυασμό με σύγχρονες τεχνικές σύντηξης δεδομένων, τηλεπισκόπησης και εξομοίωσης μοντέλων. Το δίκτυο αισθητήρων θα ενισχύσει την τρέχουσα έλλειψη επίγειας παρατήρησης σε ερήμους, προσφέροντας μια λειτουργική και εύκολη σε συντήρηση αλλά και επέκταση λύση.

Το έργο έχει διάφορους στόχους, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και λειτουργίας επιτόπιων, χαμηλού κόστους, αυτόνομων, ηλεκτρονικών κόμβων με αισθητήρες, δημιουργία ενός χαμηλού κόστους και βιώσιμου δικτύου ηλεκτρονικών κόμβων ανίχνευσης σε περιοχές και οικοσυστήματα ερήμου όπως στην Αίγυπτο, τη Σερβία και την Ισπανία, αναπτύσσοντας υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων με βάση τις τεχνολογικές υποδομές και παρέχοντας δεδομένα στην ερευνητική κοινότητα για τη βελτίωση των μοντέλων κλιματικής αλλαγής.

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, οι εταίροι μοιράστηκαν τις προσδοκίες και τα σχέδιά τους για το έργο. Ο Δρ Αμδίτης, συντονιστής έργου, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης στο ΕΠΙΣΕΥ, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το έργο, δηλώνοντας, «Είμαι

περήφανος που ηγούμαι αυτού του συναρπαστικού έργου που στοχεύει στη βελτίωση της παρατήρησης του εδάφους σε ερημικές περιοχές. Με τη δημιουργία ενός οικονομικά αποδοτικού και βιώσιμου δικτύου κόμβων ανίχνευσης και υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, ελπίζουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στους ερευνητές και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για τα οικοσυστήματα ερήμου».

Οι εταίροι του έργου CiROCCO

Institute of Communication and Computer Systems (ICCS), National Observatory of Athens (NOA), EBOS Technologies Limited (EBOS), NETCOMPANY-INTRASOFT SA (INTRA), INOSENS Doo Novi Sad (INO), Centre For Environment and Development for the Arab Region and Europe (CEDARE), University of Cyprus (UCY), Idalion Municipality (DIMOS), Ministry of Labour and Social Insurance (MOL), JAVNO Preduzace Vojvodinasume, Pretrovaradin (VSUME), Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Astrocast SA (ASTRO)

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου: <https://cirocco-project.eu/>
Ακολουθήστε το CiROCCO στο LinkedIn <https://www.linkedin.com/company/cirocco-eu-project/>
και στο Twitter https://twitter.com/Cirocco_eu

Επικοινωνία

- ✓ Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Συντονιστής του έργου: a.amditis@iccs.gr
- ✓ Δημήτρης Μαραγκός, Υπεύθυνος Επικοινωνίας του έργου: dimitris.maragkos@iccs.gr